

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14882722>

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA BO‘G‘IN O‘QITISH METODIKASI

Aliboyeva Fazilat

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 201-guruh talabasi.

M.A.Hamrayev

Ilmiy rahbar: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Boshlang‘ich fakulteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi.

E-mail: m.a.hamrayev@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda bo‘g‘in o‘qitish metodikasi yoritilgan bo‘lib, o‘quvchilarda so‘zlarni bo‘g‘inlarga bo‘lish ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Bo‘g‘inlar o‘quvchilarning nutq va yozuv ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi, chunki bu orqali o‘quvchilar so‘zdagi harflarning o‘rnini aniqlash va ularni to‘g‘ri yozish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bo‘g‘inlarni puxta o‘rganish so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilish va yozish uchun muhim bo‘lib ularning o‘qitilishi o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini rivojlantirishda alohida ahamiyatga ega.*

***Kalit so‘zlar:** bo‘g‘in, unli tovush, undosh tovush, tamoyil, qoida.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается методика обучения слогам в начальных классах, направленная на формирование у учащихся навыков деления слов на слоги. Слог играет важную роль в развитии навыков устной и письменной речи, так как через него учащиеся имеют возможность определять положение букв в словах и правильно их писать. Тщательное изучение слогов Они важны для правильного произношения и написания слов, а их обучение имеет особое значение в развитии устной и письменной речи учащихся.*

***Ключевые слова:** слог, гласные, согласные, результат, правило.*

Abstract. *This article discusses the methodology of teaching syllables in primary grades, aimed at developing students' skills in dividing words into syllables. Syllables play an important role in the development of students' speech and writing skills, because through them, students have the opportunity to determine the position of letters in words and write them correctly. Thorough study of syllables is important for correct pronunciation and writing of words, and their teaching is of particular importance in the development of students' oral and written speech.*

Keywords: *syllable, vowels, consonants, result, rule.*

Boshlang'ich sinflarda bo'g'in o'rgatish muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarning bo'g'in ko'chirish va bo'g'inga ajratish qoidalarini bilishlari ularning yozishlarida aniq va to'g'ri yondashishlarini ta'minlaydi.

Bo'g'in o'pkadan chiqib kelayotgan havo oqimiga berilgan bir zarb bilan aytiladigan fonemalar yoki ayrim bir fonemadir. Unli bo'g'in hosil qiluvchi fonema sanaladi. Shuning uchun ham so'z tarkibida nechta unli bo'lsa, bo'g'inlar soni ham shuncha bo'ladi. Masalan: adolat so'zida (a-do-lat) uch bo'g'in bo'lib, birinchi bo'g'in bir fonemadan, ikkinchi bo'g'in ikki fonemadan, uchinchi bo'g'in uch fonemadan iborat.

Shuning uchun bo'g'inlar bir fonemali, ikki fonemali va ko'p fonemali bo'lishi mumkin. Bir fonemali bo'g'inlar unlidan iborat bo'lsa, ikki fonemali va ko'p fonemali bo'g'inlar unli va undoshlardan tuziladi.

Bo'g'inlar qanday tugashiga yoki boshlanishiga qarab quyidagi turlarga bo'linadi:

Ochiq bo'g'in – bir fonemali yoki oxiri unli bilan tugagan bo'ladi: o – na, o – ta, a – ka, bo – la, ja – zi – ra – ma, Ma – li – ka;

Yopiq bo'g'in undosh bilan tugagan bo'g'in: mak – tab, kap – tar, daf – tar, shuh – rat, gul – zor, Tosh – kent.

Berkutilgan bo'g'in – undosh bilan boshlanadigan bo'g'in: mak-tub, poch-ta, te-leg-ram-ma, sez-gir, ziy-rak, ja-sur;

Berkutilmagan bo'g'in – unli bilan boshlanadigan bo'g'in: o-i-(la), ol-, il-, ot-, o't-.

Bo'g'in murakkab tushuncha bo'lgani uchun boshlang'ich sinflarda uning qoidasi berilmaydi. Dasturga ko'ra, o'quvchilarda so'zni bo'g'inlarga bo'lish ko'nikmasini shakllantirish vazifasi talab etiladi.

O'quvchilar so'zni bo'g'inlarga bo'lishda so'zda nechta unli bo'lsa, shuncha bo'g'in bo'ladi, degan tushunchaga asoslanadilar. Bu tushunchani ular savod o'rgatish davridayoq hosil qiladilar. Bolalar yozilgan so'zdan dastlab unli harfni topadilar, keyin so'zda nechta unli bo'lsa, uni shuncha qism (bo'g'in)ga bo'ladilar.

1-sinfda o'quv yilining birinchi yarmida og'zaki va yozma tarzda bo'g'inlarga bo'lish, shuningdek, o'qituvchi topshirig'iga ko'ra, muayyan bo'g'inli so'z tanlash mashqlari har darsda o'tkaziladi. So'zni

Bo'g'inlarga to'g'ri va tez bo'lish ko'nikmasini hosil qilish 1-sinfda o'tkaziladigan muhim mashqlar qatoriga kiradi. O'quvchilar o'qish va yozish jarayonini egallashda mana shu ko'nikmaga tayanadilar.

O'zbek grafikasida bo'g'in tamoyili yetakchi tamoyil hisoblanadi.

O'quvchi so'zni to'g'ri yozish uchun uni avval bo'g'inlarga bo'ladi.

Bo'g'inlardagi tovushlarning o'zaro bir-biriga ta'sirini aniqlaydi, undosh va unli tovushlarni ifodalash uchun zarur harflardan foydalanadi.

O'quvchi quyidagicha muhokama yuritadi:

„Vatan” so'zida ikki bo'g'in bor. Birinchi bo'g'inga va; ya'ni v, a harflarini yozaman, ikkinchi bo'g'inga tan: ya'ni t, a, n harflarini

yo'zaman. O'quvchi so'zni bo'g'inlarga bo'lish, bo'g'indagi har bir tovushning o'rnini, tartibini aniq ko'z oldiga keltirib, bo'g'inlab aytish ko'nikmasiga ega bo'lsa, so'zdagi harflarni tushirib qoldirmay, o'rnini almashtirmay yoza oladi. Shuning uchun bo'g'in ustida ishlashga so'zni bo'g'inlab ko'chirib yozish, bo'g'inlab diktovka bilan yozish (bo'g'inlab izohlab yozish) mashqlarini ham kiritish lozim. Ikkinchidan, so'zni bo'g'inlarga bo'lish ko'nikmasi o'quvchilar uchun so'zning oldingi qatorga sig'may qolgan qismini keyingi qatorga bo'g'inlab to'g'ri ko'chirish uchun zarur. O'quvchilar „So'zlar bir yo'ldan ikkinchi yo'lga bo'g'inlab ko'chiriladi” va „Bir harfdan iborat bo'g'inni oldingi yo'lda qoldirib yoki keyingi yo'lga ko'chirib bo'lmaydi” degan asosiy bo'g'in ko'chirish qoidalarini 1-sinfdayoq o'rganadilar. Oddiy tuyulgan

birinchi qoida ham so'zni bo'g'inlarga bo'lish, bo'g'in ko'chirish qoidasiga mos keladigan maktab, Ra'no, singil kabi so'zlar misolida juda ko'p mashqlar bilan mustahkamlashni talab

etadi. Bolalar, ayniqsa, Singil, ko'ngil, tongi kabi so'zlarni bo'g'inga bo'lishda qiynaladilar, chunki bu so'zlarda bitta jarangli undosh tovush ng harf birikmasi bilan ifodalanadi. Bu so'zlarni bo'g'inga bo'lishda bu ikki harf singlim, ko'ng-lim, tong-gi so'zlaridagi kabi oldingi bo'g'inda qolishi, yoki Si-ngil, ko'-ngil, tongi so'zlaridagi kabi keyingi bo'g'inga ko'chirilishi kerak (Bir tovushni ifodalagan harfni ikkiga bo'lib bo'lmaydi). Keyingi qoida esa aka, ota, oila, mudofaa, mutolaa kabi so'zlar misolida yanada ko'proq mashq bilan o'rgatish va mustahkamlashni talab etadi. Bu qoidalar keyingi sinflarda yangi murakkabroq so'zlar misolida mustahkamlab boriladi. Dasturga ko'ra, tutuq belgili {ma'no, sun'iy kabi) so'zlarni bo'g'inga bo'lish va ko'chirishda tutuq belgisi har doim birinchi bo'g'inda o'lishi, katta, ikki kabi ikkita bir xil undoshli so'zlarni bo'g'inga bo'lganda ikkita bir xil undoshning biri oldingi bo'g'inda qolishi, ikkinchisi keyingi bo'g'inga o'tishi (kat-ta, ik-ki kabi) o'quvchilarga 2-sinfdayoq o'rgatiladi. Xulosa qilib aytganda bo'g'inlarga ajratish va bo'g'in ko'chirish qoidalarini o'rgatish o'qituvchidan yuqori darajada bilim va malaka talab etganligi sababli o'qituvchilar muntazam o'z ustilarida ishlashlari talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. K.Qosimova, S.Matchonkv, X.G'ulomova, Sh.Yo'ldosheva.Ona tili o'qitish metodikasi.2009.261-bet.
2. M.Hamrayev, D.Shodmonqulova, N.Dosanov.Ona tili va bolalar adabiyoti (1-qism:ona tili).2022.Toshkent.32-bet.
3. Internet manbalari.